

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331442>
УДК 796

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ЕДИНОБОРЦЕВ (БОКС)

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры,
Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины,
г. Гомель

Аннотация: В статье рассматриваются закономерности развития двигательных переключений в боксе. Освещаются факторы, которые влияют на выполнение комплекса технических приемов бокса в условиях соревновательной деятельности. Значительное внимание уделяется рассмотрению условий, необходимых для адаптации организма спортсмена к выполнению нужной программы двигательных действий. Отмечаются закономерности работы центральной нервной системы, периферии и исполнительных органов движений.

Ключевые слова: двигательные переключения, адаптация организма, программа двигательных действий, виды движений, комплекс технических приемов бокса, эффективность выполнения упражнений

PATTERNS OF MOTOR SWITCHING DEVELOPMENT IN MARTIAL ARTS STUDENTS (BOXING)

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of
Physical Education and Sports, Faculty of Physical Culture,
Gomel State University named after Francysk Skaryna,
Gomel

Annotation: The article discusses the patterns of development of motor switching in boxing. The factors that influence the implementation of the complex of boxing techniques in the conditions of competitive activity are highlighted. Considerable attention is paid to the consideration of the conditions necessary for the adaptation of the athlete's body to the implementation of the necessary program of motor actions. The regularities of the work of the central nervous system, periphery and executive organs of movements are noted.

Keywords: motor switching, adaptation of the body, the program of motor actions, types of movements, a set of boxing techniques, the effectiveness of exercises

Спортивная подготовка во многих дисциплинах зачастую осуществляется в интенсивных режимах тренировочной и соревновательной деятельности. Вся деятельность в спорте основывается на функционировании сложных механизмов двигательных актов, выполняемых в определенной последовательности. Определенная последовательность и структура движений составляет основу комплекса технических приемов и элементов в конкретной спортивной дисциплине.

Многие виды спорта требуют от занимающихся как качественное и эффективное выполнение технических приемов и элементов, так и своевременный и быстрый переход с одного вида двигательных действий на другой. Спортивные ситуации в боксе предполагают переключение на двигательные действия, которые по динамическим и кинематическим характеристикам имеют значительное различие от предыдущих видов движений. Например, после нанесения ударов в боксе, требуется быстро выйти на безопасную дистанцию, а затем продолжить маневрирующие, быстрые передвижения. В этом случае, удары и передвижения также различаются по динамическим и кинематическим характеристикам движений. Требуется согласованная работа опорно-двигательного аппарата у единоборцев, чтобы выполнить своевременные переключения с одной стороны на сложные, а с другой стороны на совершенно разные виды движений.

Рассматривая далее структуру двигательных переключений в боксе, следует выделить ряд наиболее важных видов переключений, которые оказывают важнейшее влияние на спортивный результат. К видам переключений следует отнести: а) согласованность движений рук и ног во фронтальной и боевой стойке; б) быстрота возвращения кулака в исходное (защитное) положение после ударов; в) своевременный переход от защитных действий к атакующим и наоборот; г) быстрые переключения во время выполнения атак, защит и передвижений. Следует отметить, что данная классификация двигательных переключений, рассматривается в изданиях авторов Н.А. Худадова, И.П. Дегтярева, К.В. Градополова [1-7] и является наиболее полной в специальной литературе по боксу [3-5, 11].

В целом весь комплекс боевых действий в боксе выполняется на основе отмеченных выше видов двигательных переключений. Кроме того, нужно отметить, что необходимо одновременно повышать уровень развития отмеченного ряда двигательных переключений. Все виды рассматриваемых двигательных переключений одинаково важны для эффективности боевых действий в боксе. В тренировочные упражнения должен включаться целый комплекс средств, направленных на развитие отмеченных выше двигательных переключений. Таким образом уровень технико-тактического мастерства, должен расти с уровнем развития двигательных переключений.

Автор Худадов Н.А. в своих изданиях рекомендует особое внимание для достижения спортивного результата, развивать следующие виды переключений а) от ударов к защитам и наоборот; б) необходимость выполнять оборону после пропущенного удара; в) быстрое переключение от одного вида нападений (прямые удары) к другому виду атаки (боковые и снизу удары); г) выбирать сектор (зону) нанесения удара во время нападения из передвижения [11].

Рассматривая далее двигательные переключения, необходимо сказать, что данные психофизические свойства, очень необходимы для повышения экономичности энергозатрат на выполнение сложно-координационных технических приемов и элементов в спорте. Можно сказать, что развитие комплекса двигательных переключений значительно влияют на эффективную работу опорно-двигательного аппарата спортсмена и эффективному чередованию своевременного

напряжения и расслабления мышечных групп. В совокупности данные факторы повышают эффективность и стабильность выполнения комплекса технических приемов и соответственно уровень спортивного результата.

Развитие двигательных переключений целесообразно осуществлять на тех видах движений, которые ранее много выполнялись и совершенствовались. В этом случае, уже образовались устойчивые нервные связи между отделами центральной нервной системы, периферией и работающими мышцами. В случае адаптации центральной нервной системы и периферии к данным видам движений, имеется значительная возможность добиться автоматизма движений и вариативности двигательного навыка.

Эффективность выполнения движений требует соответствия двигательной программы действий функциональным возможностям мышц и вегетативных органов, обеспечивающих их работу. Это подразумевает адекватность воздействия видов тренировочной нагрузки и функциональным возможностям организма в данный период времени [1, 2, 6-10].

Функциональные возможности исполнительных систем движения таких как органы периферии, мышцы и кардиореспираторная система, постоянно меняются и адаптируются к разным условиям и видам нагрузки. В этом процессе требуется своевременное и точное поступление комплекса сигналов в центральную нервную систему. Только адаптированная центральная и периферическая нервная система, обеспечивает создание нужной программы, для эффективного выполнения ряда двигательных задач.

Недостаточная эффективность выполнения упражнений может быть обусловлена сложностью программы, которую задали центральной нервной системе, в то же время она трудно выполнима периферическим аппаратом и мышцами. Это обусловлено также слабыми связями между центральной нервной системой, периферией и работающими мышцами при выполнении сложной программы движений. Таким образом от нервной системы, мышц и периферии требуется многократное выполнение определенной программы движений в постоянно меняющихся условиях. В этом случае совершенствуется не только эффективность выполнения самих

движений, но и плавное и согласованное переключение от одних технических приемов к другим.

Рассогласование между программой действий и фактическими возможностями организма выполнить определенные движения особенно усиливается при изменении состояния периферических исполнительных механизмов таких как мышцы, кардио-респираторная и другие системы организма [1, 2, 6-10]. Данный фактор подразумевает необходимость качественной подготовки периферических исполнительных механизмов (мышцы и кардио-респираторная система), а также всего организма к определенным видам движений и типам тренировочной нагрузки.

Постоянное усложнение техники движений в боксе требует включения целого ряда мышечных групп, а также образования большого ряда временных связей с мозгом с периферией (мышцами). На стадии высокого спортивного мастерства ряд обратных связей у спортсмена (от мозга к мышцам и обратно) являются настолько отработанными, что они практически полностью автоматизированы. Эти временные двигательные связи выполняются с огромной степенью вариативности под контролем подкорки. В данном случае осуществляется только сознательный контроль за самим алгоритмом выполнения движений (тактическими действиями), в зависимости от соревновательных условий. Здесь уместно отметить, что спортсмен получает настолько интенсивные и быстрые сигналы в центральную систему в период соревнований по боксу, что не всегда удается сознательно подобрать и контролировать нужный алгоритм действий. Требуется заранее отработать навык целого комплекса программ действий в меняющихся соревновательных условиях. Для достижения отмеченных целей очень важно одновременное развитие комплекса двигательных переключений и технико-тактического мастерства.

Высокий уровень развития комплекса двигательных переключений, позитивно влияет на согласованную работу центральной нервной системы, периферии и мышц. В этом случае создается ряд временных связей между нервной системой и исполнительными органами (мышцами и работой кардио-респираторной системы). В совокупности данные факторы позволяют расширить базу двигательных действий и качество их выполнения спортсменом. Таким образом, двигательные переключения являются

важным связующим звеном в системе технико-тактической подготовки на всех этапах спортивного совершенствования боксеров.

Список литературы

- [1] Боген Н.Н. Обучения двигательным действиям / Н.Н. Боген – М.: Физкультура и спорт, 2012. 193 с.
- [2] Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю.В. Верхошанский – М.: Физкультура и спорт, 2010. 336 с.
- [3] Градополов К.В. Бокс / К.В. Градополов. – М.: Физкультура и спорт, 1972. 210 с.
- [4] Дегтярев И.П. Бокс: учебник для институтов физической культуры / И.П. Дегтярев. – М.: Физкультура и спорт, 1979. 287 с.
- [5] Дегтярев И.П. Тренированность боксёров / И.П. Дегтярёв. – Киев: Здоров'я, 1985. 144 с.
- [6] Зациорский В.М. Физические качества спортсменов / В.М. Зациорский – М.: Физкультура и спорт, 2012. 196 с.
- [7] Коц Я.М. Спортивная физиология. Учебник для институтов физической культуры / Я.М. Коц – М.: Академия, 2017. 200 с.
- [8] Лехтман Я.Б. Вегетативная нервная система и её роль в двигательной деятельности человека / Я.Б. Лехтман. – Л.: Медицина, 1969. 181 с.
- [9] Филимонов В.И. Теория и методика бокса: учебник / В.И. Филимонов. – М.: Физическая культура, 2009. 272 с.
- [10] Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 11-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. 480 с.
- [11] Худадов Н.А. Психолого-педагогические основы спортивной деятельности единоборцев высокой квалификации: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Н.А. Худадов ; Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры. – Москва, 1997. 121 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bogen N.N. Teaching motor actions / N.N. Bogen – M.: Physical culture and sport, 2012. 193 p.

- [2] Verkhoshansky Yu.V. Fundamentals of special physical training of athletes / Yu.V. Verkhoshansky – M.: Physical culture and sport, 2010. 336 p.
- [3] Gradopolov K.V. Boxing / K.V. Gradopolov. – M.: Physical culture and sport, 1972. 210 p.
- [4] Degtyarev I.P. Boxing: textbook for institutes of physical culture / I.P. Degtyarev. – M.: Physical culture and sport, 1979. 287 p.
- [5] Degtyarev I.P. Trainability of boxers / I.P. Degtyarev. – Kyiv: Health, 1985. 144 p.
- [6] Zatsiorsky V.M. Physical qualities of athletes / V.M. Zatsiorsky – M.: Physical culture and sport, 2012. 196 p.
- [7] Kots Ya.M. Sports physiology. Textbook for institutes of physical culture / Ya.M. Kots – M.: Academy, 2017. 200 p.
- [8] Lekhtman Ya.B. Autonomic nervous system and its role in human motor activity / Ya.B. Lekhtman. – L.: Medicine, 1969. 181 p.
- [9] Filimonov V.I. Theory and methods of boxing: textbook / V.I. Filimonov. – M.: Physical culture, 2009. 272 p.
- [10] Kholodov Zh.K. Theory and methodology of physical education and sports: a textbook for students. institutions of higher prof. Education / Zh.K. Kholodov, V.S. Kuznetsov. – 11th ed., Sr. – M.: Academy, 2013. 480 p.
- [11] Khudadov N.A. Psychological and pedagogical foundations of sports activities of highly qualified martial artists: author. dis. ... Dr. ped. Sciences: 13.00.04 / N.A. Khudadov; State. center. order of Lenin in-t nat. culture. – Moscow, 1997. 121 p.

© Д.В. Баранов, 2022

Поступила в редакцию 15.10.2021
Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Баранов Д.В. Закономерности развития двигательных переключений у студентов единоборцев (бокс) // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 122-128. URL: <https://ip-journal.ru/>